

VOLUME-1

ISSUE № 4 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

4 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Ismailov Turobjon Umirzaqovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Ummatov Akram Axmedovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences
- Asqarova Manzura Avazbekovna
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li
doctor of philosophy in technical sciences
- Usmanov Baxodir Xabibullaevich, associate professor
- Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences

Ханкельдиев Ш.Х.

профессор, доктор педагогических наук

Хабибуллаева Г.Р.

студентка факультета физического воспитания

Ферганский государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464768>

Аннотация. В статье представлены результаты социологических исследований теоретической компетентности выпускников факультета физической культуры Ферганского государственного университета по теоретическим дисциплинам естественно-научного цикла

Ключевые слова: Теоретическая компетентность, анкетирование, мониторинг, профессорско-преподавательский состав, студенты факультета «Физическая культура», естественно-научный цикл, дифференцирование.

Актуальность темы

Актуальность изучаемой проблемы определяется направленностью на повышение уровня теоретической подготовки будущих специалистов в сфере физического воспитания и спорта.

Мониторинговый анализ научной и научно-методической литературы по данной проблематике выявил, что педагогический процесс на факультетах физического воспитания в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан на этапе подготовки будущих специалистов к профессиональной педагогической деятельности в системе школьного образования выявил факт необходимости акцентированной подготовки специалиста по физическому воспитанию нового типа, владеющего методами моделирования и прогнозирования образовательных процессов, способного использовать теоретические знания на практике, системно интегрируя научную информацию, собранную учеными и специалистами разного профиля и тесно связан с внедрением в учебный процесс инновационных педагогических технологий обучения, основанных на опыте ведущих отечественных и зарубежных педагогических коллективов.

Актуальной проблемой современной

педагогической науки является интеллектуальное преимущество, что составляет основу профессиональных успехов специалистов по физической культуре и спорту в условиях рыночной конкуренции.

Комплексные социологические исследования, проводимые нашим коллективом на протяжении многих лет выявили, что за последние годы система школьного физического воспитания остро нуждается в высококвалифицированных физкультурных кадрах широкого профиля, способных использовать свои теоретические знания полученных в процессе обучения в системе высшего гуманитарного образования на специализированных факультетах из различных научных источников и выдвигаемых практикой физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Возникает острейшая педагогическая необходимость поиска новых тактических и стратегических путей интенсификации процессов обобщения и выработки наиболее емких научно-перспективных идей на основе ранее накопленной теоретической информации [1].

В Республике создана собственная

уникальная модель образования, успешно внедряемая в системе образования, где особо важная роль отводится дальнейшему совершенствованию системы школьного физического воспитания и спорта. Коренной пересмотр содержания образовательного процесса в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для совершенствования системы образования и их соответствия международным стандартам становится важнейшей задачей при подготовке высококвалифицированных специалистов в системе физического воспитания.

В принятой национальной программе по подготовке педагогических кадров по результатам социологических исследований выявлен слабый образовательный и профессиональный уровень подготовленности педагогического коллектива в сфере физической культуры и спорта, работающих в системе дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Особую актуальность приобретают Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5198 от 30 сентября 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования» и Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5368 от 5 марта 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта», направленных на совершенствование системы подготовки специалистов в сфере физического воспитания и спорта.

Анализ педагогического процесса по физическому воспитанию в системе высших гуманитарных учебных заведений выявил, что при подготовке будущих специалистов на специализированных факультетах данному разделу образования не уделяется должного внимания.

Решение этой важной педагогической проблемы заключается в разрешении противоречий между степенью разрабо-

танности теоретических и методических основ профессионального образования и отстающим от нее уровнем программно-методического обеспечения в системе подготовки квалифицированных специалистов физической культуры и детского спорта, что вызывает необходимость проведения углубленного комплексного научного исследования в данном направлении.

Анализ научной и научно-методической литературы ведущих отечественных и зарубежных ученых данного направления исследований В.М.Зациорского, Л.П.Матвеева, В.П.Филина, М.А.Годика, Т.С.Усманходжаева [2], Ф.А.Керимова, Ш.Х.Ханкельдиева [3, 4, 5, 6], Л.П.Югай и др. выявил, что в системе высшего специализированного звена образования, физическое воспитание является важной частью педагогического процесса подготовки специалистов высокой профессиональной компетентности направленного на оздоровление подрастающего поколения.

Представлял большой научный интерес исследовать уровень теоретической компетентности профессорско-преподавательского состава и студентов факультета физического воспитания по естественно-научным дисциплинам. Для решения поставленных задач, методом анкетирования были опрошены 42 представителя профессорско-преподавательского состава работающих на факультете физической культуры Ферганского государственного университета. Мониторинговый анализ результатов проведенного анкетного опроса мнений профессорско-преподавательского состава работающих на факультете физической культуры и ведущих обучение по предметам данного цикла была выявлена необходимость усиления теоретической компетентности самих преподавателей ведущих специальные теоретические предметы.

Материалы анкетного опроса про-

фессорско-преподавательского состава осуществляющих учебный процесс на факультете физической культуры и характеризуют их отношение к теоретической подготовленности студентов к предстоящей профессиональной деятельности в качестве учителя физического воспитания в системе школьного образования, результаты данного опроса представлены в таблице 1.

По результатам математико-статистического анализа экспериментальных данных было выявлено, что 74,5% профессорско-преподавательского состава факультета отдают предпочтение дисциплине «Теория и методика физического воспитания», 71,4% респондентов указали на необходимость глубоких теоретических знаний по предмету «Гигиена физического воспитания», 68,7% отдают предпочтение дисциплине «Спортивная медицина», 67,1% указали на предмет «Лечебная физическая культура», 56,8% отдают предпочтение дисциплине «Физиология физического воспитания», 54,2% указали на предмет «Метрологические основы физического воспитания» и 49,3% преподавателей указали на необходимость более высоких знаний по предмету «Биомеханика физического воспитания»

Аналогичные исследования методом

анкетирования по выявлению теоретической компетентности были проведены на контингенте студентов факультета физической культуры Ферганского государственного университета.

Проведенное анкетирование студентов по курсам обучения позволило выявить их отношение к предстоящей профессиональной теоретической компетентности будущего специалиста физического воспитания оцениваемых по 10 бальной шкале.

Выявлено, что значительная часть студентов предпочитают самостоятельные занятия с коррекцией программы по углубленному изучению теоретических основ физического воспитания с индивидуальной направленностью на развитие необходимых для данной профессии качеств, при непосредственном руководстве преподавателя ($8.93 \pm 1,98$; $V=22,19\%$).

Свое отношение к формам проведения занятий, студенты указали на необходимость совершенствования методики обучения с внедрением инновационных технологий в учебном процессе с широким внедрением технических средств обучения теоретическим, методическим и практическим методам направленных на совершенствование их теоретической подготовленности. Большинство респон-

Таблица 1

Результаты социологических исследований профессорско-преподавательского состава факультета «Физическая культура» Ферганского государственного университета по теоретическим дисциплинам естественно-научного цикла, %

№	Предметы	Процентное соотношение
1	Теория и методика физического воспитания	74,3
2	Гигиена физического воспитания	71,4
3	Спортивная медицина	68,7
4	Лечебная физическая культура	67,1
5	Физиология физического воспитания	56,8
6	Метрологические основы физического воспитания	54,2
7	Биомеханика физического воспитания	49,3

дентов отдают предпочтение базовым занятиям физической подготовкой с теоретическим анализом объема и интенсивности выполняемой физической нагрузки ($8.07 \pm 2,14$; $V=26,52\%$) (Таблица 2).

Существенным разделом педагогического подхода на этапе совершенствования их теоретической компетентности является этап прохождения педагогической практики в общеобразовательной школе, где студенты имеют возможность объективно оценить свой профессиональный теоретический уровень знаний в процессе проведения уроков физического воспитания ($7.47 \pm 2,80$; $V=37,52\%$).

В процессе факультативных тренировочных занятий по избранным видам школьного спорта, по мнению большинства студентов должно быть сопряжено с теоретическим анализом выполненного объема физических нагрузок соответствующих их уровню физической подготовленности. ($X=6,67 \pm 3.55$; $V=55,29\%$), при этом следует учесть, что был выявлен высокий уровень коэффициента вариации,

указывающий на разнонаправленность мнений студентов в оценке своих мнений по данному вопросу.

Актуальной проблемой педагогической науки в сфере физического воспитания является поиск современных инновационных технологий по совершенствованию процесса обучения учащихся, имеющих проблемы отставания в уровне физической подготовленности с отсутствием возможности успешно сдать учебные нормативы при проведении педагогического тестирования их физической подготовленности.

Представлялось важным изучить результаты дифференцированного подхода к разработке комплекса необходимых физических упражнений для решения проблем обучения акцентированной направленности на развитие отстающих двигательных качеств ($X=6,45 \pm 3.38$; $V=43,72\%$).

На вопрос осуществляется ли педагогическим коллективом моделирование дополнительных занятий для лиц с низким

Таблица 2.

Оценочная градация теоретической компетентности студентов факультета физического воспитания оцениваемых по 10-ти бальной шкале

№	Формы занятий	Оценочная градация компетенции по 10-ти бальной шкале		
		X	σ	V%
1	Самостоятельные занятия с коррекцией программы по углубленному изучению теоретических основ физического воспитания	8,93	1,98	22,19
2	Обязательные занятия физической подготовкой с теоретическим анализом объема и интенсивности выполняемой физической нагрузки	8,07	2,14	26,52
3	Занятия с направленностью на расширение теоретических знаний студентов в период прохождения педагогической практики в школах	7,47	2,80	37,52
4	Факультативные занятия по избранным видам спорта с анализом выполненного объема физических нагрузок	6,67	3,55	55,29
5	Использование метода факторного анализа при отборе физических упражнений направленных на акцентированное развитие отстающих двигательных качеств	6,45	3,38	43,72
6	Моделирование дополнительных занятий для лиц с низким уровнем физической подготовленности с подбором разработанных комплексов физических упражнений с проведением теоретического анализа	6,55	3,58	50,70
7	Теоретический анализ разработанных комплексов физических упражнений гигиенической направленности	4,45	3,32	55,06
8	Самостоятельные формы изучения теоретических основ физического воспитания с анализом по заданию преподавателя	5,88	3,81	50,68

уровнем физической подготовленности и с подбором разработанных со стороны преподавателей комплексов физических упражнений с использованием инновационных методов обучения, респонденты указали на отрицательное отношение к данной проблеме преподавателей, что указывает на высокое значение показателя вариации ($X=6,55\pm 3,58$; $V=50,70\%$).

Результаты социологических исследований проведенных на контингенте студентов факультета физического воспитания Ферганского государственного университета позволили выявить, что:

1. Теоретическая компетентность студентов факультета физического воспитания имеет актуальное значение на этапе профессионального педагогического совершенствования к работе в школьной системе образования.

2. Большая часть (88,8%) опрошенных респондентов предпочитают наряду с базовыми практическими занятиями, внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения, с популяризацией физической культуры и массового спорта в повседневную потребность у студентов, при постоянном мониторинговом контроле за состоянием их здоровья и функциональной переносимостью учебных физических нагрузок.

С целью повышения уровня теоретической компетентности студентов факультета физического воспитания и эффективности освоения теоретических основ естественно-научного раздела необходимо:

- увеличение объема базовых теоретических занятий способствующих эффективности освоения теоретического и практического цикла изучаемых дисциплин;

- с целью повышения эффективности учебного процесса по предметам спортивного цикла профессорско-педагогическому составу факультета физического воспитания необходимо повышать свой уровень теоретической подготовленности с проведением регуляр-

ной их педагогической аттестацией;

- совершенствовать материально-техническую базу с установкой тренажеров позволяющих совершенствовать двигательных качеств и поиска оптимальных путей для их реализации;

- регулярно проводить научно-практические семинары со студентами, с приглашением ведущих ученых и специалистов данного профиля с целью повышения уровня их теоретической подготовки;

- шире внедрять в процесс физического воспитания инновационные педагогические технологии с учетом современных научно-обоснованных рекомендаций.

Список литературы

1. Абдуллаев А.А., Ханкельдиев Ш.Х. Жисмоний маданият назарияси ва услубиети. Дарслик, 2022- 153 б

2. Усманходжаев Т.С. Мелиев Х.А. Практическая реализация задач физического совершенствования у детей разных возрастных групп с учетом их двигательной активности. Актуальные проблемы теории и практики физической культуры //Тез.док. Межд. Научно-практ конф. Алма-Ата 2001. С 238-240.

3. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Монография, Ташкент. 2018г. 432с.

4. Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Региональные особенности физического статуса. Монография, Фергана – 2021 – 182с.

5. Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Теоретические основы физического статуса. Монография, Фергана – 2021 – 138с.

6. Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи. Монография, Нижневартовск Россия – 2021 – 138 с.